

ҒАРБ ВА ШАРҚ ПСИХОЛОГИЯСИ МАСАЛАЛАРИ МАЛИК БАДРИЙ ТАЛҚИНИДА

Алимов Хўжагелди Мустафоевич
Ўзбекистон халқаро ислом академияси

Европадаги ҳар қандай қадриятларнинг бизнинг маънавиятимизга кириб келишидан сақланишимиз лозим. Бунда психология фанининг ўрни катта. Чунки психология фани бизга Ғарбдан кириб келди ва у психикани ўрганадиган фан сифатида эътироф этилди. Мусулмон Шарқида эса бу фан “илм ун-нафс” деб аталади ва у Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф раҳимахуллоҳ “Имон” китобида таъкидлаганидек, инсоннинг ўзи билан унинг нафси ўртасидаги муомалани ўрганадиган фан сифатида талқин қилинади. Психика (инсоннинг билиш жараёнлари, ҳиссий-эмоционал жараёнлар, иродавий жараёнлар ва ҳ.к.) психология фанининг тадқиқот объекти сифатида инсон маънавияти билан чамбарчас боғлиқ. Шунинг учун бугунги кунда ғарб олимлари томонидан инсон психикасини тадқиқ қилиш бўйича ишлаб чиқилган кўплаб назариялар, концепциялар ва ёндашувлар тўғридан тўғри бизнинг менталитетимизга кириб келяпти. Бу ҳолатни ҳар доим ҳам ижобий деб баҳолаб бўлмайди. [1-368 б]

Малик Бадрий асарл арининг қиммати ҳам шундаки, мазкур олим Европада таҳсил олган, ғарб психологиясини чуқур билган киши сифатида унда ишлаб чиқилган назарияларни мусулмон Шарқида тўғридан тўғри татбиқ этишда эҳтиёткор бўлишга чақирди. У асарларида ғарбдаги психологик назарияларни мусулмон маънавияти призмасидан ўтказиб, шундан сўнггина ҳаётга татбиқ этишга ундайди.

Малик Бабикр Бадрий Муҳаммад 1932 йилда Суданнинг Руфаа шаҳарчасида таваллуд топди. У бакалавр даражасини 1956 йилда умумий фанлар бўйича муваффақиятли ҳолда Бейрутдаги Америка университетида кўлга киритди ва 1958 йилда мазкур университетда психология ва таълим бўйича магистрлик даражасига эга бўлди. Олим 1961 йилда Лестер университетида “Диаграммалар асосида концепцияларни шакллантириш”

мавзусида докторлик диссертацияси химоясини қилди. 1966 йилда Лондоннинг университет коллежи қошидаги Мидлсек касалхонасининг психиатрия кафедрасида докторлик даражасини эгаллади. 1977 йилга келиб, у Британия психологлар жамиятининг аъзолигига сайланди ва шу ерда дипломга эга бўлган психолог унвонини қўлга киритди. Академик ютуқлари учун у 2003 йилда Судан президенти томонидан Шаҳид Зубайр медали билан мукофотланди.

Малик Бадрий бир қанча университетларда декан ва профессор этиб тайинланди. Масалан, Жуба, Хартум университетларида таълим факультетининг декани, Халқаро ислом университетида ислом тафаккури ва цивилизация факультетида декан лавозимларида ишлади. Шунингдек, у таълим ва психология бўйича бир қанча факультетларга асос солди. Масалан, Хартум университетида амалий психология факультетига, Имом Муҳаммад ибн Сауд ислом университетида худди шундай факультетга асос солган эди. 1971 йилда у Эр-Риад университетида психологик клиникага ҳам асос солган. У Африка ва Осиёнинг бир қанча касалхоналарида клиник психолог сифатида фаолият кўрсатди. У психология тўғрисида кўп асарлар ёзди ва улар жаҳоннинг бир қанча тилларига ўтирилган.

2020 йилда олим Суданнинг Ахборот вазирлиги томонидан психология соҳасида кўрсатган хизматлари учун “Йилнинг энг яхши инсони” унвонига сазовор бўлди.

Малик Бадрий ЮНЕСКОнинг эксперти эди. У бир неча марта Халқаро соғлиқни сақлаш ташкилотида анъанавий тиббий амалиёт бўйича кўмита аъзоси сифатида фаолият кўрсатади. Ахфад университетининг клиник психология кафедрасида клиник психология профессори бўлиб ишлади. У мазкур университетнинг фахрий фан докторлигига сайланади. Шунингдек, у Малайзия халқаро ислом университетининг ислом ва ижтимоий фанлар факультетида ҳам ишлади.

Олим 2017 йилда ислом психологияси халқаро ассоциацияси (IAIP)га асос солди. Шу йилдан бошлаб у Сабоҳиддин Займ номли Истамбул

университетида психология профессори бўлиб ишлай бошлади. Малик Бадрий 2021 йил 8 февралда 89 ёшга киришига 8 кун қолганида Малайзияда оламдан ўтди.

Малик Бадрий ҳаёти давомида ўнлаб китоблар ёзди ва улар дунёнинг кўп мамлакатларида чоп этилди. Уларга, масалан, “Фикрлаш. Инсон психикаси ва руҳини тадқиқ қилиш” (2008), “ОИТС таназзули (2014)” ва ҳ.к.лар киради. Шуларнинг ичида “Ислом психологияси назарияси ва амалиёти” тўплами алоҳида эътиборга молик. Бу тўпلام ўзида иккита асарни, яъни “Мусулмон психологларининг икки йўли” ва “Мусулмон мижозлар учун кибер маслаҳат” асарларини мужассамлаштиради. Малик Бадрий ўз асарларида мусулмон мижозлар билан ишлашда психологик билимлардан фойдаланиш йўл-йўриқлари тўғрисида ёзади.

“Мусулмон психологларининг икки йўли” деб аталган асарида Малик Бадрий мусулмонлар билан олиб бориладиган психологик ишларда қандай психология зарурлиги ҳақида ёзади. У мазкур асарида: “агар психологияда ислом дунёқараш сифатида қабул қилинмас экан, мусулмонларга психология ҳеч қанақа фойда бермайди”, деб ёзади. Бу дегани шуки, ҳар қандай психологик иш ислом призмасидан ўтказилган ҳолда мусулмонларга тақдим қилиниши лозим. Агар шундай қилинмаса, мусулмонларнинг иймонига путур етказадиган психологик таъсир кўрсатилиши ва бу ҳолат нифоққа, ҳатто куфрга олиб бориши мумкин, деб ҳисоблайди олим. [2 268-с]

Дарҳақиқат, бугунги кунда ўзбек аудиториясига турли туман диний таълимотлардан илҳомланган йўналишларда иш олиб бораётган марказлар ўз таъсирини кўрсатмоқда. Психоаналитиклар, психогенетиклар, реинкарнациячилар, эзотериклар, медитациячилар, карнегичилар, норбековчилар ва ҳ.к. лар ўз таъсирларини (тренинглари) турли туман диний ғояларни сингдирган ҳолда олиб бормоқдалар. Ачинарлиси шундаки, уларнинг аксарияти ё махсус диний билимга эга эмас, ёки махсус психологик билимга эга эмаслар. Уларнинг орасида иккаласидан ҳам беҳабарлар бор.

Шунингдек, улар камдан кам ҳолдагини аудиториянинг ментал хусусиятларини инобатга олмоқдалар.

Малик Бадрий мусулмон психологларини ғарб психологияси штампларига кўр-кўрона эргашмасликларига чақиради. У Пайғамбаримиз (с.а.в.) нинг “Сизлар бир кун келиб ўзларингиздан аввалги умматга қадам ба қадам, қаричма қарич эргашасизлар (яъни куфрдан бошқа маъсиятларда, улар яҳуд ва насоролар қилган ҳар қандай гуноҳни этингиз жимирламай қиладиган бўлиб кетасизлар) ва ҳатто улар калтакесакнинг уйига кириб яширинса, сизлар ҳам уларга эргашиб, шу ишни қиласиз” деган ҳадисига мусулмон психологларининг эътиборини қаратади. Малик Бадрийнинг фикрига кўра, бу ҳолат мусулмонларнинг замонавий гуманитар билимларида кўзга ташланади. Жумладан, ижтимоий фанлар соҳасида кўр-кўрона кўчириш феномени айниқса кўзга ташланади. Бадрийнинг нуқтаи назари бўйича, Шарқда ишлатилаётган бугунги психологик назариялар ва амалиётлар ғарб цивилизациясининг маҳсули ҳисобланади. Уларни биздаги миллий ва диний қадриятлар нуқтаи назаридан туриб қайтадан кўриб чиқиш лозим бўлади. “Ўзини севишга”, “Ўзини ўйлашга”, “ҳаммани ўзининг манфаатларига бўйсундиришга”, “нафси нима деса шуни қилишга” ва ҳ.к. ларга чақирувчи, эгоизмни кучайтирувчи, бизнинг менталитетимизга хос бўлган фидойиликни қораловчи ғарбона ғоялар, “одамлар қандай бўлса, шундайлигича кўр ва мослаш” қабалидаги таълим-тарбияни инкор этувчи ғарбона фикрлар бугун маънавиятимизда илдиз отмоқда.

Ғарб психологлари инсон шахси, мотивацияси ва ҳуқ-атвори тўғрисидаги назарияларида илгари сурган ғояларнинг бир қисми мамлакатимизнинг миллий ва диний қадриятларига мос келмайди. Оддий бир мисол билан тушунтиришга ҳаракат қиламиз. “Ҳаммани ўзининг манфаатларига хизмат қилдириш” кайфиятида карнегичилар томонидан тарбияланган қиз бола бирор хонадонга келин бўлиб тушганда ўша хонадон қадриятларини қабул қилишга мойил бўлмайди. Натижада низолар келиб

чиқади ва бу ҳолат ажралишларни кўпайтиради. Бизнинг момоларимиз келин бўлиб тушганларида оилага ўзини фидо қилиш учун келганлар...

1989 йилда Малайзияда (Квала Лампур) Ислом тафаккури ва цивилизацияси халқаро институти (ISTAC) асосчиси, профессор Муҳаммад ат-Тас шундай деб ёзади: “Замонавий билим нейтрал эмас, у ғарб кишисининг онги ва тажрибасини акс эттирган диний, маданий ва фалсафий ғоялар билан тўйинган”. Малик Бадрий бу фикрни тасдиқлайди ва ғарбдаги қатор психологик назарияларни, жумладан Фрейднинг психоанализини ва бихевиоризмни кескин танқид остига олади. Бу назариялар инсон психологиясини, унинг хулқ-атворини соф материалистик нуқтаи назариядан туриб талқин қилади. Буни Бадрий “жонсиз психология” деб атайди. Бадрий психологияга жонни қайтаришни дин психологларининг марказий масалаларидан бири сифатида тушунтиради. Ғарбдаги турли хил психологик назарияларни танқидий баҳолаётган экан, Малик Бадрий таъкидлайдики, бир томондан, мусулмон психологлари ғарб психологиясидан барча фойдали жиҳатларни олмоғи зарур; иккинчи томондан, шахс психологияси, ижтимоий психология ва ҳатто психотерапия соҳаларида психологлар исломда мусулмон олимлари томонидан минглаб йиллар давомида тўпланган билимлардан фойдаланмоғи лозим. [3 198 б]

Қуйида интернетдан олинган замонавий психологларнинг жаҳлни тия олиш бўйича маслаҳатини кўриб чиқамиз. Эътибор берсангиз, материал ғарб психологияси таъсирида ёзилган. “Жаҳлингизни тия оласизми? Демак, сизда кўрқув бор. Ғазаб, жаҳл чиқиши, аччиқланиш буларнинг барчаси инсоннинг ҳимоя механизми ҳисобланади. Қачон инсонда ҳимоя механизми ишга тушади? Қачонки инсон бирор нарсадан кўрқса. Атрофингиздагиларни ғазабда кўрдингизми, билингки, улар нимадандир кўрқмаяптилар. Яна ҳам осонроқ тушунтирадиган бўлсак, фақат кўрққан инсонгина бошқа бир инсоннинг ҳатти-ҳаракатларига реакция билдиради. Кўрқувдан халос бўлиб, ғазабланмай яшашнинг иложи бор. Бунинг учун инсонлардан улар қила

олмайдиган нарсаларни кутманг. Хоҳламаган ишингизни ўзингизни мажбурлаб қилманг ва инсонларни борича қабул қилинг”.[4 — 276 с.]

Бу ўринда бир қанча хатоликлар бор. Биринчидан, психологияда ҳар доим ҳам кўрқув ғазабни чақиравермайди. Иккинчидан, “фақат кўрққан инсонгина бошқа бир инсоннинг хатти-ҳаракатларига реакция билдиради” деган жумла нотўғри. Келиб чиқадики, кўрқмаган инсон реакция кўрсатмас эканда? Маслаҳатнинг маъзи ҳам анча тушунарсиз. Ғазабнок одамга қуйидаги маслаҳатлар бериляпти: “Бунинг учун инсонлардан улар қила олмайдиган нарсаларни кутманг. Хоҳламаган ишингизни ўзингизни мажбурлаб қилманг ва инсонларни борича қабул қилинг”. Инсонлардан улар қила олмайдиган нарсаларни кутсақда, улар буни қала олмасалар, жаҳлингиз чиқади демоқчи. Агар ўзингизнинг ғазабингизни ўйласангиз — бу тўғри. Инсонларни ўзлари қила олмайдиган нарсаларга ундаш зарур бўлса – бу нотўғри. Яъни ўзингизни ўйласангиз – тўғри. Бировларни ўйласангиз – нотўғри. Яна ғарбона эгоизм. “Хоҳламаган ишингизни ўзингизни мажбурлаб қилманг” деганда хоҳишнинг кули бўлишга ундаш бор. Айтмоқчики, агар сен хоҳишнингнинг айтганини қилсанг, ғазабинг келмайди. Хоҳиш нималарни хоҳламайди... Бу психоаналитикларнинг ахлоқи. “Инсонларни борича қабул қилинг” маслаҳатда ўзаро муносабатда ўзгаларнинг нуқсонларини тўғрилаб ўтирманг, деган мантиқ бор. Демак, “мўмин мўминнинг ойнаси” бўлиши керак эмас, дейилмоқда. Бу ўринда маълум маънода таълим-тарбияни инкор қилиш бор. Бу психологик маслаҳатда норбековчиликнинг нафаси сезилиб турибди.

Исломда ғазабни йўқ қилишнинг конкрет амалиёти мавжуд, яъни ғазаб келганда ўтириб олиш, у ҳам бўлмаса, ётиб олиш, у ҳам бўлмаса, таҳорат қилиш, у ҳам бўлмаса, ғусл қилиш тавсия қилинади. Ва бу тавсия аксарият ҳолларда иш беради. Аслида шу эмасми ҳақиқий психологик тренинг.

Малик Бадрий ислом таълимотига асосланган когнитив хулқ-атвор психотерапияси усулини ишлаб чиқади. Бунда худди юқоридаги ҳолатга ўхшаган инсон психологиясида учрайдиган ҳолатларни ислом манбаларидан келиб чиққан ҳолда даволаш таклифи билан чиқади ва ўзи уни амалиётга

татбиқ этади. Бугунги кунда бу психотерапевтик усул дунё миқёсида кўплаб амалиётчилар томонидан қўлланилади.

Шундай қилиб, ислом психологиясининг асосчиларидан бири, дунё тан олган психолог Малик Бадрий асарлари билан ўзбек китобхонини таништириш пайти етиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Иймон. – Тошкент, 2023. “Ҳилол нашр”, – 368 бет.
2. Бадри М. Теория и практика исламской психологии / под ред. О.С. Павловой, В.С. Полосина. М.: АНО НПЦ «Аль Васатыя – умеренность», 2018. – 268 с.
3. Бадрий Малик. Мушоҳада. Исломий психологик ва маънавий тадқиқот. – Бишкек, Халқаро ислом тафаккури институти. 2023. – 198 б. |
4. Малик Бадри. Кризис спиды: социокультурный взгляд через призму ислама / Пер. с английского: Руфат Кулиев и Анар Юсуфзаде; корректор и редактор: Мавлия Нафиева – Баку: Издательство «CBS», 2011. – 276 с.